

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ С
ВНУТРИУТРОБНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ****Сирожиддинова Х.Н., Усманова М.Ф.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты изучения анамнестических, клинических и инструментально-лабораторных данных наблюдения за 80 новорожденными с внутриутробным инфицированием и гемолитической болезнью средней и тяжелой степени тяжести, находившихся на стационарном лечении в отделении патологии новорожденных и отделении неонатальной реанимации Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра г. Самарканда в период с 2021 по 2023 годы.

Ключевые слова: гемолитическая болезнь новорожденных, внутриутробная инфекция, клинические симптомы.

**ASSESSMENT FOR THE DEVELOPMENT OF HEMOLYTIC
DISEASE OF NEWBORNS WITH INTRAUTERIN INFECTION****Sirojiddinova Kh.N., Usmanova M.F.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of a study of anamnestic, clinical and instrumental-laboratory data and factors from observation of 80 newborns with intrauterine infection and hemolytic disease of moderate and severe severity, who were hospitalized in the neonatal pathology department and the neonatal intensive care unit of the Samarkand Regional Children's Multidisciplinary Medical Center in Samarkand. between 2021 and 2023.

Keywords: hemolytic disease of the newborn, intrauterine infection, clinical symptoms.

**ҲОМИЛА ИЧИ ИНФЕКЦИЯСИГА ЧАЛИНГАН ЧАҚАЛОҚЛАР ГЕМОЛИТИК
КАСАЛЛИГИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ САБАБЛАРИ****Сирожиддинова Х.Н., Усманова М.Ф.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада Самарқанд вилояти кўп тармоқли болалар тиббиёт марказида 2021-2023 йилларда янги тузилган чақалоқлар патологияси ва неонатал реанимация бўлимига ётқизилган ўртача ва оғир даражадаги ҳомила ичи инфекцияси, ҳамда гемолитик касаллиги билан оғриган 80 нафар янги тузилган чақалоқнинг анамнестик, клиник ва инструментал-лаборатор маълумотлари ҳамда келиб чиқиш хавф омиллари келтирилган.

Калит сўзлар: янги тузилган чақалоқларнинг гемолитик касаллиги, ҳомила ичи инфекцияси, хавф омиллари.

Актуальность проблемы. В настоящее время гемолитическая болезнь новорожденных становится все более актуальной проблемой. Она обусловлена рядом факторов, в том числе связанных с антигенной структурой организмов матери и плода. Несовместимость с определенными классами антигенов приводит к развитию различных форм гемолитической болезни, в том числе несовместимых с жизнью. Примерно у 1-1,5% Rh-отрицательных женщин гемолитическая болезнь развивается в первую беременность и у 10% - в постнатальном периоде, а у 10% - осложняется сенсибилизацией эритроцитов после рождения [1,4,3,6]. Чаще всего (95%) это заболевание ассоциируется с маками-резусами и реже - с системой АВ0. Резус-фактор может быть четко обнаружен у плода на 10-14 неделе развития.

Антигены плода могут попадать в материнский кровоток с первого триместра беременности (у 6-7% беременных женщин). Эритроциты плода обнаруживаются у 15,9% беременных женщин во втором триместре и у 28,9% беременных женщин в третьем триместре [2,10,11,13]. Проблема резус – несовместимых беременностей и гемолитической болезни новорожденных имеет и социальное измерение. Например, у 87-92% резус-отрицательных женщин, не получивших своевременной иммунопрофилактики после первой беременности, последующие беременности привели к потере ребенка и психологической травме для обоих родителей [9,14,15].

В последнее десятилетие наблюдается увеличение частоты внутриутробных инфекций и возрастание их роли в генезе перинатальных поражений центральной нервной системы. Инфекция и системный воспалительный ответ плода у новорожденного ассоциируется с высокой частотой развития внутрижелудочковых кровоизлияний и отдаленных последствий с формированием детского церебрального паралича и отставанием в физическом развитии [5,7,8,12].

Цель исследования: определить факторы риска развития гемолитической болезни новорожденных с внутриутробным инфицированием.

Материалы и методы исследования. Изучены анамнестические, клинические и инструментально-лабораторные данные, наблюдения за 80 новорожденными с внутриутробным инфицированием и гемолитической болезнью средней и тяжелой степени тяжести, находившихся на стационарном лечении в отделении патологии новорожденных и отделении неонатальной реанимации Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра г. Самарканда в период с 2022 по 2025 годы (главный врач - профессор М. К. Азизов), являющихся клинической базой кафедры 1№ педиатрии и неонатологии СамГМУ (ректор - профессор Ж.А. Ризаев).

I группу обследуемых составили 40 новорожденных с внутриутробным инфицированием и гемолитической болезнью средней степени тяжести.

II группу составили 40 новорожденных с внутриутробным инфицированием и гемолитической болезнью тяжелой степени тяжести.

Для оценки эффективности диагностического коэффициента в III группу вошли 40 новорожденных I и II группы с внутриутробным инфицированием и гемолитической болезнью средней и тяжелой степени тяжести. Контрольную группу составили 30 здоровых новорожденных. Всего обследованных составило 110 новорожденных.

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения частоты ante- и интранатальных факторов риска, нами проведен анализ приводящих к возникновению поражения ЦНС у новорожденных с гемолитической болезнью обеих групп.

Изучено состояние здоровья матерей и новорожденных основной и контрольной групп. Акушерско-гинекологический анамнез у матерей детей сравниваемых групп представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Гинекологический анамнез у матерей исследуемых групп

Показатель	I группа (n=40)		II группа (n=40)		Контрольная группа (n=30)	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Мертворождаемость	4	8,5	6	15,0	1	3,3
Выкидыши	2	5,0	3	7,5	2	4,3
Аборты	10	25,0	11	27,5	1	3,3
Угроза прерывания беременности	17	41,0	19	46,0	5	16,7
Индукцированная беременность	4	10,0	8	20,0	2	6,7
Многоплодная беременность	2	5,0	4	10,0	1	3,3
Тяжелые токсикозы	10	25,0	14	35,0	3	7,7
Гипоксия плода	18	45,0	33	82,5	2	6,7
Стресс во время беременности	20	50	30	75	8	26,7

Акушерско-гинекологические анамнестические факторы риска женщин, такие как аборты (25,0% и 27,5%), угрозы прерывания беременности (41,0% и 46%; $p < 0,05$), тяжелые токсикозы (25,0% и 35%) и тяжелый стресс во время беременности (50% и 75%), гипоксия плода (45,0% и 82,5%) в I и II группах встречаются чаще, чем в контрольной группе. Частота мертворождаемости (8,5 и 15,0% соответственно), выкидышей (5% и 7,5% соответственно), индуцированной (10% и 20,0% соответственно) и многоплодной беременности (5% и 10,0% соответственно) также преобладает в I и II группах, чем в контрольной (рис.1).

У всех матерей обследуемых новорожденных была исследована кровь на несовместимость группы и резус фактора. В первой группе новорожденных несовместимость по группам крови составило 29 (72,5%), по резус фактору 11 (27,5%), во второй группе несовместимость по группам крови составило 27 (67,5%), по резус фактору 8 (20%) и в комбинации по группам и резус фактору 5 (12,5%). Клиническое течение и тяжесть заболевания непосредственно было связано с данным состоянием, которые изображены на рисунках 2. и 3.

Рис. 1. Гинекологический анамнез у матерей исследуемых групп

Рис. 2. Несовместимость группы крови, резус фактора матери и ребенка первой группы

Рис. 3. Несовместимость группы крови, резус фактора матери и ребенка второй группы

Исследование показали, (рис. 4.) что в первой группе наблюдаемых больных преобладала желтушная форма ГБН, которая составила 23 (57,5%), анемическая 3 (7,5%), смешанная 14 (35%), во второй группе желтушная – 21 (52,5%), анемическая 4 (10%), смешанная 15 (37,5%).

Рис. 4. Соотношение клинических форм ГБН в 1-й и 2-й группы

Основные жалобы обследованных больных со слов матери или мед.персонала были на беспокойство, плаксивость, отказ от груди, вздутие живота, желтушность кожных покровов и слизистых оболочек, понижение глотательных и сосательных рефлексов, увеличение печени и селезенки. Биохимический анализ крови новорожденных показывает что, количество общего билирубина варьирует от 168 до 503, в среднем 232мкмоль/л, непрямой билирубин – 361, 113, 160 мкмоль/л, прямой билирубин – 155, 32, 55 мкмоль/л, гемоглобин – 130, 50, 76 г/л, кальций – 3, 1,6, 2,4, г, глюкоза – 9,8, 1,2, 1,6 г/л.

При оценке медико-биологических факторов риска мы получили данные, представленные в таблице 2.

Таблица 2.

Медико-биологические факторы риска в сравниваемых группах

Фактор	I группа (n=40)		II группа (n=40)		Контрольная группа (n=30)	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Наследственные заболевания в семье	4	10	4	10	-	-
Анемия (среднетяжелая форма)	33	82,5	37	92,5	12	40
Анемия (тяжелая форма)	2	5	2	5	1	3,3
Ожирение	5	12,5	8	20	2	6,7
Хронические очаги инфекции	26	65	23	57,5	10	33,3
Обострения хронических заболеваний	14	35	10	25	2	6,7
Острые бактериальные инфекционные заболевания	5	12,5	10	25	2	6,7
Острые инфекции верхних дыхательных путей	11	27,5	10	25	1	3,3
Урогенитальная инфекция	7	17,5	10	25	2	6,7
Гинекологическая инфекция	4	10,0	5	12,5	-	-

В структуре медико-биологических факторов в период вынашивания ребенка в I и II группах часто наблюдалась анемия средней степени тяжести (82,5% и 92,5%), наличие очагов хронической

инфекции (65% и 57,5%), острые инфекции верхних дыхательных путей (27,5% и 25%), ожирение (15% и 20%), обострение хронических заболеваний (35% и 25% соответственно) по сравнению с аналогичными показателями контрольной группы рожениц. Данные показатели внутри основной группы между I и II группами мало отличались друг от друга. Такие признаки как наследственные заболевания в семье, гинекологическая инфекция не имели место в контрольной группе, а в основных группах встречались в 7,5% и 10% соответственно.

Неблагоприятные осложнения процесса родов у рожениц обеих групп приведено в таблице 3.

Таблица 3.

Структура интранатальных осложнений

Фактор	I группа (n=40)		II группа (n=40)		Контрольная группа (n=30)	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Стремительные роды	7	17,5	9	22,5	1	3,3
Затяжные роды	4	10	5	12,5	1	3,3
Слабая родовая деятельность	13	32,5	15	37,5	3	10
Хроническая гипоксия плода	20	50	21	52,5	4	13,3
Длительный безводный промежуток	8	20	6	15	5	16,7
Обвитие пуповины	12	30	11	27,5	5	16,7
Стимуляция родовой деятельности	16	40	12	30	6	20
Кесарево сечение	22	55	24	60	14	46,7

Чаще, чем в группе контроля отмечены такие осложнения родов как слабая родовая деятельность (32,5% и 37,5%), хроническая гипоксия плода (50% и 52,5%) и быстрые роды (17,5% и 22,5%). Также часто имели место затяжные роды (10% и 12,5%), длительный безводный промежуток (20% и 15%), обвитие пуповины (30% и 27,5%), стимулированные роды (40% и 30%), а также кесарево сечение (55% и 60%), которые чаще встречались в I и II группах рожениц, но не имели значимой разницы по сравнению с показателями в контрольной группе.

Выводы. Анализируя полученные данные можно сказать, что наличие отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза, влияет на центральную нервную систему новорожденного и в последствии у них может развиваться различные изменения в головном мозге. Исследования показали, что значимыми факторами риска развития перинатального поражения ЦНС при гемолитической болезни новорожденных с внутриутробным инфицированием являются: аборт, угроза прерывания беременности, хронический аднексит, быстрые роды. Особое значение имело наличие среднетяжелой анемии беременных, что являлось фактором хронической гипоксии плода, а затем повлияло на развитие более тяжелого течения перинатальной энцефалопатии новорожденных.

Список литературы:

1. Антонов А.Г., Дегтярев Д.Н., Нароган М.В., Карпова А.Л., Сенькевич О.А., Сафаров А.А., Сон Е.Д., Малютина Л.В. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного // Клинические рекомендации Том 6, № 2 2018. стр. 131-132.
2. Асанбекова Ж. А. и др. Факторы риска развития внутриутробной инфекции у новорожденных // Вестник КГМА им. ИК Ахунбаева. – 2018. – №. 1. – С. 132-136.
3. Лагутина С.Н., Чижков П.А., Калашникова А.П., Новосельцева Т.Д., Гаврилов С.Н. Несовместимость по антигену-келл как одна из главных причин развития гемолитической болезни новорожденных// (Молодежный инновационный вестник 2018).
4. Савельева Г. М., Адамян Л. В., Курцер М. А., Сичинава Л. Г., Панина О. Б., Конопляников А. Г., Тетрашвили Н. К., Михайлов А. В., Филиппов О. С. Резус-сенситизация. Гемолитическая болезнь плода: Клинические рекомендации (Протокол). — Письмо МЗ РФ от 18.05.2017 №15 - 4/10/2-3300.
5. Сирожиддинова Х.Н. Роль матерей в развитии перинатальной патологии и в формировании группы часто болеющих детей. Наука и мир Международный научный журнал 2015. - № 1 (17), Т 2. - С. 104-106.
6. Сирожиддинова Х.Н., Абдуллева М.Н. Клиническая значимость иммуномодулирующей терапии заболеваний органов дыхания у часто болеющих детей. MEDICUS Международный медицинский научный журнал, Волгоград, 2016, № 1 (7) С. 90-92.

7. Соколова А.А. и др. Неврологические проявления у новорожденных с ппцнс гипоксически-ишемического генеза // Научный медицинский вестник Югры. – 2018. – №. 2. – С. 20-21.
8. Стрижаков А.Н., Попова Н.Г., Игнатко И.В. Эхографические и доплерометрические прогностические маркеры поражения центральной нервной системы недоношенных новорожденных // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2018. – Т. 17. – №. 5. – С. 56-62.
9. Усманова М.Ф., Сирожиддинова Х.Н. Сложные проблемы диагностики гемолитической болезни новорожденных детей // Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 14.04.2022. том 4(3)., стр 8-14.
10. Усманова М.Ф., Сирожиддинова Х.Н. Современные подходы к определению гемолитической болезни новорожденных // Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 02.05.2022. том 2(4)., стр 15
11. Тетруашвили Н. К., Милушева А. К., Агаджанова А. А. Проведение профилактики реуз-иммунизации у женщин после хирургической коррекции истмико-цервикальной недостаточности // Медицинский совет. 2018. №7. С. 84-86.
12. Ibatova Sh. M., Abdurasulov F.P., Mamutova E.S. Some aspects of diagnostics of out-of-social pneumonia in children indications for hospitalization. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) Volume: 6 | Issue: 4 | April 2021. P. 242-244.
13. Tukhtaeva M.M., Usmanova M.F., Omonova G.Z., Ochilova B.S. Psychomotor changes in hypoxic lesions of the central nervous system in newborns // Eurasian journal of academic research. Volume 1 Issue 9, December 2021 ISSN 2181-2020. On page 271-275.
14. Usmanova M.F. Sirojiddinova X.N. Actual problems of diagnosis of hemolytic disease in newborns // European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. 30.04.2022. Vol. 2 (4) on Page 282-289.
15. Usmanova M.F. Sirojiddinova X.N. Modern approaches to the detection of hemolytic disease in newborns // European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. 30.04.2022. Vol. 2 (4) on Page 274-281.

Для цитирования: Сирожиддинова Х.Н., Усманова М.Ф. Причины развития гемолитической болезни новорожденных с внутриутробными инфекциями // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 679–684. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20204670>